

Интеллектуальная мобильность студенческой молодежи в глобализации образования

Матназарова Мехрибон Бахтияровна

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, начальник отдела науки и инновации филиала РГПУ им. А.И.Герцена в городе Ташкенте

Аннотация: Статья рассматривает современные тенденции глобализации и интернационализации высшего образования, подчеркивая необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменениям наукоемких и инновационных рынков труда. Основное внимание уделяется концепции интеллектуальной мобильности, которая включает не только академическую мобильность, но и способность студентов к быстрому освоению знаний, интеграции в международное образовательное пространство, а также креативному и критическому мышлению.

Ключевые слова: Глобализация, интернационализация, высшее образование, интеллектуальная мобильность, академическая мобильность, компетенции, критическое мышление, образовательные технологии, межкультурные компетенции.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limning globallashuvi va baynalmilallashuvining hozirgi tendentsiyalari ko'rib chiqiladi, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash zarurligini ta'kidlaydi, ular yuqori texnologiyali va innovatsion mehnat bozorlaridagi o'zgarishlarga moslasha oladi. Asosiy e'tibor nafaqat akademik harakatchanlikni, balki talabalarning bilimlarni tezda o'zlashtirish, xalqaro ta'lim makoniga integratsiya qilish va ijodiy va tanqidiy fikrlashni o'z ichiga olgan intellektual harakatchanlik kontseptsiyasiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, xalqarolashtirish, oliy ma'lumot, intellektual harakatchanlik, akademik harakatchanlik, vakolatlar, tanqidiy fikrlash, ta'lim texnologiyalari, madaniyatlararo vakolatlar.

Abstract: The article examines the current trends of globalization and internationalization of higher education, emphasizing the need to train highly qualified specialists who are able to adapt to changes in knowledge-intensive and innovative labor markets. The main focus is on the concept of intellectual mobility, which includes not only academic mobility, but also the ability of students to quickly acquire knowledge, integrate into the international educational space, as well as creative and critical thinking.

Keywords: Globalization, internationalization, higher education, intellectual mobility, academic mobility, competencies, critical thinking, educational technologies, intercultural competencies.

Современные тенденции глобализации и интернационализации высшего образования предъявляют новые требования к подготовке высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к динамичным изменениям наукоемких и инновационных рынков труда.

Интеллектуальная мобильность предполагает не только академическую мобильность современных студентов, но и их способность к быстрому освоению новых знаний, интеграции в международное образовательное и научное пространство, креативному и критическому мышлению, а также к эффективному взаимодействию в межкультурной среде. Однако, несмотря на значительное внимание к вопросам мобильности в образовательной политике различных стран, механизмы менеджмента процессов развития интеллектуальной мобильности остаются недостаточно разработанными.

Существующие модели менеджмента интернационализации высшего образования зачастую ориентированы на количественные показатели мобильности (число программ двойных дипломов, академических обменов и т. д.), но не учитывают качественные аспекты, связанные с развитием

компетенций, необходимых для интеллектуальной гибкости и адаптации в глобальном образовательном пространстве. Это приводит к фрагментарному развитию интеллектуальной мобильности и препятствует достижению стратегических целей интернационализации образования.

Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что понятие «интеллектуальная мобильность» целесообразно рассматривать через призму двух компонентов: интеллекта и мобильности. Интеллект определяется как система мыслительных операций, когнитивных способностей и творческого потенциала студента, обеспечивающая его способность к продуктивному обучению. В свою очередь, мобильность охватывает гибкость мышления, способность к быстрому обучению, смене направлений деятельности и интеграции в различные образовательные и профессиональные системы. Кроме того, на сегодняшний день существуют множества видов мобильности - информационная, образовательная, профессиональная, социальная и др., которые формируют готовность личности к активному познанию, анализу новых данных и инновационному мышлению.

Современная педагогическая практика показывает, что интернационализация высшего образования, целесообразно определять, как процесс включения международных образовательных стандартов, академической мобильности и транснационального сотрудничества в структуру высшего образования. При этом глобализация образования требует новых (обновлённых) подходов к преподаванию и организации учебного процесса, включая многоязычное обучение, международные обменные программы, совместные научные исследования и модернизацию образовательных курсов.

На сегодняшний день, в мировом образовательном пространстве существуют различные стратегии интернационализации, такие как расширение партнерства между университетами, внедрение единых стандартов оценки знаний и развитие образовательных программ, ориентированных на междисциплинарные и межкультурные компетенции.

В данном процессе роль интеллектуальной мобильности растёт, в аспекте формирования и развития конкурентоспособных специалистов, способных адаптироваться к изменениям в мировой экономике и науке. В этом контексте интернационализация рассматривается не только как средство повышения качества образования, но и как фактор социальной адаптации студентов к глобальному образовательному пространству.

Современные исследования показывают, что результативность процесса развития интеллектуальной мобильности зависит от активного использования современных образовательных технологий, включая цифровые платформы, интерактивные методики обучения, проектную и исследовательскую деятельность. Кроме того, существуют условия, способствующие развитию интеллектуальной мобильности, среди которых целесообразно выделить междисциплинарный подход, вариативность образовательных программ, а также интеграция студенческой исследовательской деятельности в учебный процесс. Также существуют барьеры, препятствующие формированию интеллектуальной мобильности, такие как низкая мотивация студентов, консервативные методы преподавания и недостаточное финансирование образовательных инициатив. В целом, проведенные исследования в международном пространстве показывают значимость интеллектуальной мобильности как критерия профессиональной готовности выпускников к динамично меняющимся условиям современного рынка труда, а также ее важность для формирования устойчивых навыков критического мышления, адаптации и саморазвития.

Кроме того, внедрение технологий обратной связи в образовательный процесс способствует созданию более открытой и поддерживающей атмосферы, где студенты могут свободно выражать свои мысли и получать конструктивные рекомендации. Это, в свою очередь, создает условия для активного участия студентов в учебном процессе, что важно для формирования их личной ответственности за собственное обучение и развитие. Таким образом, оптимизация потребностно-мотивационной сферы становится не только задачей

образовательных учреждений, но и важным аспектом формирования будущих специалистов, готовых к вызовам современного общества.

Таким образом, совершенствование механизмов менеджмента развития интеллектуальной мобильности в условиях интернационализации высшего образования является актуальной научно-прикладной задачей. Совершенствование продуктивных инструментов менеджмента, направленных на создание благоприятных условий для развития интеллектуальной мобильности студенческой молодежи, позволит повысить качество образования, интеграцию в мировое образовательное сообщество и уровень международной конкурентоспособности национальных высших образовательных учреждений. В связи с этим данное исследование направлено на выявление и оптимизацию механизмов менеджмента развития интеллектуальной мобильности, что представляет собой важное направление как для образовательной политики, так и для перспективного менеджмента высших образовательных учреждений.

Использованная литература:

1. Исмадияров Я.У., Рахиммирзаев С.Б., Муллахметов Р.Г., Набиулина Л.М., Матназарова М.Б. Особенности алгоритма создания совместных образовательных программ как инструмента интернационализации высшего образования. // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. - 2023. - №9. - С. 162-168.
2. Матназарова М.Б. Условия эффективности интернационализации содержания высшего образования. // Образование и инновационные исследования, 2023, №9. - С. 192-194.
3. Рахиммирзаев С.Б. Психометрический инструментарий исследования интеллектуальной мобильности студентов в условиях интернационализации высшего образования. // Беларусско-Узбекский научно-методический журнал (международный научно-методический журнал). - 2023. - №5. - С. 156-164.
1. Несына С.В. Динамика сфер индивидуальности студентов-будущих педагогов в период профессиональной подготовки. // Педагогика и психология образования. - 2021. - №1. - С. 171-181; Беленкова Ю.С. Самостоятельная познавательная деятельность на основе развития метакогнитивных навыков. // Проблемы современного педагогического образования. - 2022. - №74-1. - С. 37-40; Борзова Т.А. мотивация студентов к обучению в современном вузе. // Мир науки, культуры, образования. - 2023. - №5 (102). - С. 11-13.
2. Веретенникова В.Б. Соотношение профессиональной идентичности и направленности личности студентов-будущих педагогов. // Концепт. - 2022. - №4. - С. 95-110; Виноградова Г.А. Факторы эффективности жизнедеятельности студенческой молодежи. // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. - 2023. - Т.29. - №1. - С. 83-88; Попова В.И. Стратегия развития профессионально-педагогической направленности студента педагогического вуза. // Проблемы современного педагогического образования. - 2023. - №79-1. - С. 239-241.
3. Минигалеева А.З. Специфика и пути развития потребностей здорового образа жизни студентов в системе высшего образования. // Вестник НЦБЖД. - 2021. - №2. - С. 50-54; Хлоповских Ю.Г. и др. Потребностно-мотивационная сфера субъектов образовательного процесса в условиях цифровизации образования. // Перспективы науки и образования. - 2022. - №2(56). - С. 347-360; Кириллова Н.Н. Проект студенческого альманаха как способ актуализации творческого потенциала студентов в условиях смешанного формата обучения. // Инновационные технологии в образовательной деятельности. - 2022. - С. 76-79.
4. Черкашина А.Г. Развитие у студентов потребностно-мотивационной сферы, связанной с патриотизмом и культурой межнациональных отношений. // Проблемы научной мысли. - 2022. - Т.4. - №1. - С. 30-32; Тарасова А.А. Потребностно-мотивационная сфера студентов. // Инновации. Наука. Образование. - 2021. - №. 27. - С. 1702-1704.
5. Толкунов А.В. Некоторые особенности потребностно-мотивационной сферы личности студентов первого курса Гомельского Государственного Медицинского Университета. //

Вестник Гомельского Государственного Медицинского Университета. – 2024. - № 4. - С. 184;

6. Эйдельман Л.Н. Арт-педагогический тренинг в образовательном процессе по направлению подготовки адаптивная физическая культура. // Адаптивная физическая культура. - 2022. - №2 (90). - С. 27; Кагермазова Л.Ц., Абакумова И.В., Масаева З.В. Влияние психолого-педагогического тренинга на социально-психологическую адаптацию студентов к образовательной среде вуза. // Шаг в науку. - 2021. - С. 508-512.